

EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH AND MANAGEMENT STUDIES

VOLUME03 ISSUE01

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7549020>

Pages: 43-45

JOSEON SULOLASI DAVRIDA KOREYS TO'Y MAROSIMI VA URF-ODATLARI

Yoqubov Jahongir Matyokubovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Koreys tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasida o'qituvchisi

ABOUT ARTICLE

Key words: to'y marosimi, sovchilar, an'ana, kelin-kuyov, Konfutsiy ta'limoti.

Received: 15.01.2023

Accepted: 17.01.2023

Published: 18.01.2023

Abstract: Koryes xalqining nikoh an'analari, to'y marosimlarida millat madaniyati, o'ziga xosligi, ajdodlar merosi, turmush tarzi o'z ifodasini topgan. To'y ushbu millat vakillari uchun qadriyat darajasiga ko'tarilgan marosim hisoblanadi. Unda odamlar o'rtasidagi mehr-oqibat, saxovat, bag'rikenglik, mehmondo'stlik mujassamlanadi. Koreys to'y marosimlarida to'y egasining yaxshi fazilatlarini, ezgu amallarini, odamlarga ibratini aytish yoshlarga o'ziga xos saboq bo'lgan, to'yga kelganlar nimadir yangi gap eshitgan, ezgu ishlarni o'rgangan. Ushbu maqolada koreys xalqi to'y marosimlari tarixi o'rganib chiqilib, batafsil yoritib berilgan.

INTRODUCTION

Koreys diyorida Joseon sulolasi davrida (1392-1897) nikoh erta yoshda, 12 yoshdan boshlab tuzilgan. O'sha paytda nikoh go'yo, kelin va kuyovning ota-onalari o'rtasida tuzilgan biznes shartnomasiga o'xshagan. Bunda tuyg'ular inobatga olinmagan, boisi, Konfutsiy mafkurasi odamlarda his-tuyg'ularini jilovlash zarurligini talab etgan. Odatda kelin va kuyov bir-birlarini faqat to'y marosimida ko'rishgan¹.

Maxsus sovchilar kuyovning ota-onasiga kelin tanlashda yordam berishgan. Ular kuyov va qizning ota-onasi o'rtasida uchrashuvlar tashkil qilishgan. Muzokaralar davomida qiz kuyov tomonga mos kelgan

¹월간 애향3-충주·중원편, 상공경제신문사, 1990,12p

bo'lsa, kuyovning ota-onasi tomonidan yozma ravishda turmush qurish taklifi yuborilgan. So'ngra, qizning oilasi qizini bu xonadonga turmushga berish yoki bermaslik qarorini bildirgan. Ikkala tomonning ham roziligi olingandan so'ng, yoshlarning ota-onalari bu ittifoq baxtli bo'ladimi yoki yo'qligini bilish maqsadida folbinga murojaat qilishgan. Bunda asosan, yoshlarning taqdir xaritasi tuzilgan.

Bo'lajak kelin va kuyovlarning o'zaro uyg'unligini aniqlash uchun ularning tug'ilgan kunlari maxsus usulda hisoblab chiqilgan. Agar natija unchalik yaxshi bo'lmasa, to'y bekor qilingan, aksincha, agar natijada ijobiy ko'rsatkich qayd etilgan bo'lsa, to'y sanasi belgilangan va bu haqida kuyov tomonning uyiga xat yuborilgan. Bu xizmatlarning barchasi maxsus sovchilar tomonidan amalga oshirilgan².

Bundan tashqari, yigitning ota-onasi marosimdan bir necha kun oldin qizning oilasiga sovg'a qutillarini yuborishgan. Bu quttilarga asosan, kelin uchun to'y libosi, zargarlik buyumlari hamda qimmat ipak matolari joylangan. Sovg'ani kelin xonadoniga yetkazgan xabarchi ularni bermasdan, qaytarib olib ketishini aytgan va uni rozi qilish maqsadida qiz tomon vakillari xabarchini sharob va gazaklar bilan mehmon qilgan. Bularning barchasi albatta hazil tarzida amalga oshirilgan, mohiyatida hech qanday jiddiy asos bo'lmagan. Qutida sovg'alar bilan bir qatorda, odatda, kuyovdan turmush qurish taklifi bildirilgan xat ham bo'lgan. Bu maktubni kelin umrining oxirigacha saqlab qo'yishi kerak bo'lgan.

Katta to'y marosimi kelinning uyida o'tkazilgan, u yerda ikki tomondan qarindoshlar, qishloq vakillari tashrif buyurishgan. Kuyov kelinning uyiga otda kelgan, mehmonlar esa uning ortidan yayov yurib kelishgan. Kuyov kelinning uyiga kirib kelishi bilanoq quvnoq musiqa yangragan, biroq marosim paytida kelin jiddiy ko'rinishda bo'lgan. O'sha davr qoidalari shuni talab etgan. Marosim ishtirokchilaridan biri bir juft yog'och o'rdakni (sodiqlik va sadoqat belgisi sifatida) ko'tarib yurgan. Kuyov bu juft yog'och haykalchani qaynonasining oldiga qo'yib, ikki marta ta'zim qilgan. Shu tariqa, u sodiq er bo'lishga va ayolini hech qachon tark etmaslikka va'da bergan.

Shundan so'ng, kelin-kuyov birinchi marta bir-birlarini ko'rishlari mumkin bo'lgan. Kuyov to'y dasturxonining sharq tomonida, kelin esa g'arb tomonida o'tirgan. Marosim tugagach, kelin kuyovning ota-onasi bilan uchrashadigan xonaga olib borilgan. Bu xonadagi stolda kelin va kuyovning ota-onalari o'tirgan. Kelin kuyov va o'zining ota-onasi hamda ularning vafot etgan ajdodlari ruhlariga to'rt marta ta'zim qilgan.

To'ydan keyingi birinchi kechada yoshlar qizning ota-onasining uyida alohida xonada qolishgan. Ular kuyovning uyiga marosimdan keyingi uchinchi kuni borishgan. Kuyov o'z uyiga otiga minib, kelin esa aravada borgan.

Kelinga o'z ota uyida o'sha davr an'anasiga muvofiq hech qanday ish, ayniqsa taom tayyorlash o'rgatilmagan. Bu oila siri, jumladan oilaning taom hozirlash borasidagi maxsus retsepti, usullarining tarqalib ketishini oldini olish uchun amalga oshirilgan. Shu bois, qaynona yosh kelinga barcha uy

²김정녀. 혼례물목류 고문헌 자료를 활용한 민간 전통혼례 문화 연구. 한민족문화학회. 한민족문화연구 KCI. 38권38호, 2011. 361- 389.

yumushlari, jumladan ovqat tayyorlashni o'rgatishi lozim bo'lgan³.

Biroq, bugungi kunda koreys yoshlari erta turmush qurishmaydi. Ayollar 30-31 yoshda, erkaklar esa 33-34 yoshda turmush qurishga qaror qilishadi. Endilikda koreys to'ylari mehmonxonalarining tantanali zallarida yoki to'y marosimlari uchun maxsus zallarda o'tkaziladi. Odatda marosimning umumiy davomiyligi 2 soatdan oshmaydi. Shundan so'ng, yangi turmush qurganlar an'anaviy marosimlarni o'tkazishadi yoki darhol asal oyi sayohatiga borishadi. Asal oyi uchun asosan Koreyaning Jeju oroli yoki Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlaridan biri tanlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 김정녀. 혼례물목류 고문헌 자료를 활용한 민간 전통혼례 문화 연구. 한민족문화학회. 한민족문화연구 KCI. 38 권 38 호, 2011. 361- 389.
2. 월간 애향 3-충주·중원편, 상공경제신문사, 1990.
3. 한국의 문화유산 2. 코리아비주얼스, 2002.
4. 한미라, 전경숙. 한국인의 생활사. 서울: 일진 사, 2004.
5. Wikipedia - URL: <https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B2%B0%ED%98%BC%EC%8B%9D>
(Дата обращения: 07.09.2019)
6. Daum Cafe - URL: <http://cafe.daum.net/buffetboy/3C0m/140?q=%EC%A0%84%ED%86%B5%ED%98%BC%EB%A1%80%43VOL.2№120%EC%88%9C%EC%84%9C>
(Дата обращения : 01.09.2019).

³월간 애향3-충주·중원편, 상공경제신문사, 1990.